

QUALITÀ DEGLI HABITAT NEI SISTEMI URBANI: UN ESPERIMENTO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

Pasquale De Toro, Silvia Iodice

Dipartimento di Architettura (DiARC), Università di Napoli Federico II

Parole chiave: Qualità degli habitat, Servizi ecosistemici, Biodiversità, Uso del suolo, Cambiamento climatico.

ABSTRACT

Il fenomeno del cambiamento climatico, generando pressione sugli ecosistemi naturali ed umani, richiede l'attuazione di strategie di mitigazione e di adattamento che possono essere implementate meglio se supportate da sistemi di valutazione in grado di facilitare la fase di decision making. Il presente articolo propone una metodologia che consiste nel valutare la qualità degli habitat, attraverso l'utilizzo del modello InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade off), implementato da un software open source finalizzato a mappare i servizi ecosistemici, applicato al territorio dell'Area Metropolitana di Napoli. L'obiettivo è quello di classificare il territorio in base al livello di qualità degli habitat che lo contraddistingue, individuando le aree di maggiore vulnerabilità, in cui sono necessari specifici interventi di tutela. L'applicazione proposta mira quindi a facilitare la creazione di una base informativa che possa incrementare il livello di conoscenza e consapevolezza del territorio, stimolando scelte pianificatorie sostenibili.

1. Introduzione: i servizi ecosistemici negli ecosistemi urbani

Una delle più grandi problematiche attuali si manifesta attraverso il cambiamento climatico, che consiste nell'aumento della temperatura media del globo dovuta ad un continuo incremento delle emissioni di gas serra. Se in passato questo fenomeno procedeva con lentezza, in quanto prevalentemente legato a processi naturali, come i fenomeni vulcanici o le oscillazioni dell'asse terrestre, col passare del tempo anche le attività umane hanno contribuito ad incrementare sempre di più la concentrazione di gas serra in atmosfera, mettendo a dura prova le capacità di adattamento degli ecosistemi. In questo contesto critico, gli ecosistemi urbani, ibrido di componenti naturali e manufatte, nella loro interazione con gli

ecosistemi naturali e rurali, sembrano essere dei fertili contesti in cui sperimentare non solo pratiche di rigenerazione ed adattamento ma anche modelli di valutazione che permettano di supportare i processi decisionali legati al cambiamento climatico. L'invito ad utilizzare lo strumento della valutazione per supportare i processi decisionali è presente anche all'interno delle varie strategie che sono state messe in atto sia a livello nazionale che internazionale. Uno degli esempi è rappresentato dal White Paper (European Commission, 2009), basato sull'adattamento urbano al cambiamento climatico, in cui le misure di adattamento vengono suddivise in tre categorie:

- *infrastrutture grigie*, ossia interventi fisici e costruttivi oltre che l'adozione di sistemi energetici innovativi;
- *infrastrutture verdi*, finalizzate all'incremento di resilienza ecosistemica ed alla riduzione della perdita di biodiversità, rifiuti ed acqua, insieme al degrado generale degli ecosistemi;
- *misure soft*, consistenti in politiche, piani, programmi e procedure finalizzate ad incentivare cambi comportamentali, all'interno delle quali comprendere una fase di valutazione, spesso mancante.

Un altro esempio è costituito dalla Strategia Europea di Adattamento al Cambiamento Climatico del 2013, che propone un quadro normativo al cui interno si sottolinea l'importanza di assicurare processi decisionali informati. Anche i Sustainable Development Goals sviluppati dalle Nazioni Unite nel 2015 si focalizzano sulle tematiche ambientali; in particolare il 13° obiettivo è quello di lottare contro il cambiamento climatico, adottando misure in grado di assicurare lo sviluppo di economie più resilienti. Inoltre, il 14° obiettivo è quello di gestire le foreste in maniera sostenibile, combattendo inoltre la desertificazione e fermando il degrado del suolo e la perdita di biodiversità.

Il riscaldamento climatico è un fenomeno globalmente noto che manifesta delle ripercussioni a tutti i livelli, includendo quindi anche la scala locale, determinando gravi conseguenze sul sistema ambientale, economico e sociale urbano e riversando esternalità negative anche nei contesti rurali.

Integrare le consuete pratiche di mitigazione ed adattamento, con dei sistemi di valutazione che permettano di incrementare la base informativa necessaria a prendere decisioni consapevoli, risulta essere un passaggio di notevole importanza. Infatti, accade spesso che i decision maker non abbiano a disposizione sufficienti informazioni spazialmente definite (Kumar et al., 2016) riguardanti determinati tematismi, come quello della vulnerabilità e della resilienza oppure dei servizi ecosistemici. L'approccio dei servizi ecosistemici, ossia dei benefici multipli forniti dalla natura al genere umano (MEA, 2005), permette di determinare una valutazione bilanciata tra risorse paesaggistiche, economiche, ecologiche e sociali (Syrbe & Walz, 2012). In quest'ottica la conservazione della natura si può definire come la protezione della ricchezza naturale del paesaggio (van der Ploeg & Vlijm, 1978) e le valutazioni di tipo ecologico permettono di supportare i processi decisionali legati alla conservazione del capitale naturale (Costanza, 1997), nella misura in cui rendono possibile l'identificazione delle aree in cui è prioritario adottare approcci conservativi, permettendo quindi di creare un utile collegamento tra l'ecologia e la pianificazione spaziale (Geneletti, 2004), strumenti che, utilizzati in ottica sinergica, sono in grado di generare soluzioni "win". La tutela del patrimonio naturale rappresenta una prerogativa fondamentale per garantire un uso più sostenibile delle risorse e per la salvaguardia della vita dell'uomo sulla terra, consentendo in questo modo una continuità nella fornitura dei servizi ecosistemici (ISPRA, 2015).

È quindi necessario analizzare la struttura del paesaggio e gli usi del suolo, al fine di rappresentare spazialmente la distribuzione degli ecosistemi e dei servizi che essi forniscono (Burkhardt et al., 2009), in modo da garantire la sopravvivenza delle specie e la conservazione della natura (Burke, 2000). La perdita e la frammentazione degli habitat, infatti, sono conseguenze molto comuni legate allo sviluppo del territorio e determinano spesso delle ripercussioni sulla composizione della biodiversità, influenzandone la struttura e l'organizzazione (Noss, 1990). Bisogna quindi valutare attentamente tutte le componenti in gioco, prima di prendere decisioni inerenti l'uso del suolo, facendo sì che si valuti con attenzione la configurazione spaziale degli ecosistemi, per garantire la sopravvivenza delle specie ed anche la continuità nella fornitura dei servizi ecosistemici (Scolozzi et al., 2012). Infatti, il capitale naturale di un territorio è una componente fondamentale per il benessere sociale e lo sviluppo economico; conoscere la distribuzione di tale capitale, in termini di servizi ecosistemici, consente di definire ed individuare gli usi più compatibili legati alle risorse naturali e le strategie di gestione in grado di garantire una conservazione ed un incremento di tali risorse (Schirpke et al., 2014). Quindi valutare la fornitura e la domanda di servizi ecosistemici permette di incrementare la consapevolezza nella fase di decision making, selezionando quelle azioni in grado di garantire la conservazione del capitale naturale locale, evitando in tal modo conseguenze inattese.

L'obiettivo del presente studio, applicato all'Area Metropolitana di Napoli, è quello di individuare quelle aree in cui il livello di biodiversità è elevato e permette quindi una vasta fornitura di servizi ecosistemici, dove la conservazione di tale biodiversità può generare benefici non solo al sistema naturale ma anche a quello economico e sociale, individuando nel contempo le aree in cui, invece,

sono necessari interventi conservativi finalizzati a ripristinare le condizioni originarie di biodiversità e quindi il flusso di servizi ecosistemici.

L'articolo è strutturato come di seguito: la Sezione 2 fornisce una descrizione dei materiali utilizzati per l'applicazione e lo svolgimento della metodologia; in particolare la Sezione 2.1 presenta una descrizione del caso studio e la Sezione 2.2 descrive l'applicazione, focalizzandosi sui differenti passaggi richiesti dal modello utilizzato. Nella Sezione 3 si presentano i risultati della valutazione, presentando una prima categoria di mappe basate sui dati relativi alle minacce e una seconda categoria di mappe relative all'analisi di sensitività. La Sezione 4 contiene alcune riflessioni e considerazioni conclusive.

2. Materiali e metodi

2.1. Caso studio

La sperimentazione si focalizza sul territorio corrispondente all'Area Metropolitana di Napoli (Figura 1), che si può considerare «altamente affetta da aggressioni territoriali di matrice umana» (Mazzeo & Russo, 2016, p. 91). Quest'area è formata da 92 comuni e copre un'estensione di 1,171 km²; in essa è possibile individuare alcune peculiarità che rendono tale territorio chiaramente riconoscibile, tra le quali si segnalano, in particolare, il Vesuvio e l'area vulcanica dei Campi Flegrei. Si tratta inoltre di una zona caratterizzata da uno sviluppo urbanistico estremamente antropizzato, con una notevole densità di popolazione ed il verificarsi sia di fenomeni di densità che di dispersione degli insediamenti (Formato & Russo, 2014), rendendo alquanto caotico lo sviluppo del territorio.

Inoltre «dal punto di vista urbano, congestione e caos urbano sono le caratteristiche dominanti

Figura 1 – L'Area Metropolitana di Napoli.

[...] specialmente nelle zone periferiche. Per questa ragione, le condizioni urbane della periferia di Napoli sono fra le principali preoccupazioni della città. In quest'area ci sono numerosi problemi ambientali e sociali per le quali la ricerca di una soluzione rappresenta una delle principali sfide cui deve far fronte la città» (Morelli & Salvati, 2010, p. 125). Tuttavia, nonostante questi aspetti negativi, l'Area Metropolitana di Napoli è anche formata da territori caratterizzati da elevati livelli di biodiversità, grazie ai quali è assicurata una sostanziale fornitura di servizi ecosistemici; di conseguenza è importante riconoscere queste aree per determinare lo sviluppo di interventi di protezione e la selezione di usi del suolo adeguati, in grado di preservare la riserva di capitale naturale.

2.2. Preparazione dei dati e applicazione del modello InVEST

«Gli ecosistemi, se gestiti correttamente, producono un flusso di servizi vitali per l'umanità, compresa la produzione di beni (ad esempio, il cibo), processi di supporto alla vita (ad esempio, la depurazione dell'acqua) e fattori che migliorano le condizioni di vita (ad esempio, la bellezza e le opportunità ricreative) così come la conser-

vazione delle opzioni (ad esempio, la diversità genetica per il futuro utilizzo). Nonostante la sua rilevanza, le potenzialità di questo capitale naturale non sono comprese pienamente, sono scarsamente monitorate e, in molti casi, in rapido degrado ed esaurimento» (Sharp et al., 2016, p. 8). La Convenzione sulla Diversità Biologica adottata nel 1992 durante il Vertice della Terra tenutosi a Rio de Janeiro è un trattato internazionale giuridicamente vincolante, che ha tre obiettivi principali:

- la conservazione della biodiversità;
- l'uso sostenibile della biodiversità;
- l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, con l'obiettivo generale di assicurare lo sviluppo sostenibile.

La biodiversità rappresenta, in sostanza, un indicatore relativo allo stato di conservazione ambientale del territorio.

Sulla base di queste ipotesi, l'applicazione sperimentale proposta si basa sull'utilizzo del modello InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade off), che valuta come modifiche agli ecosistemi, derivanti da interventi di origine antropica, potrebbero determinare cambiamenti nella fornitura del flusso di servizi ecosistemici, attraverso l'utilizzo di una funzione di produzione per quantificare e valutare tale flusso, con l'obiet-

tivo finale di facilitare l'individuazione di soluzioni *nature-based*. Tale funzione di produzione specifica gli output dei servizi ecosistemici forniti dall'ambiente, a partire da una certa condizione ed un certo processo, introducendo la distinzione in "fornitura", ossia ciò che è potenzialmente disponibile attraverso gli ecosistemi, "servizio", ossia informazioni sui beneficiari di tale servizio specifico e, infine, "valore", ossia la componente di preferenza sociale (Sharp et al., 2012).

L'applicazione proposta nel presente studio si focalizza sulla categoria dei servizi ecosistemici di supporto, utilizzando il pacchetto Habitat Quality, basato sul concetto secondo cui la biodiversità, che si può definire la varietà di esseri viventi che popolano la terra, è legata alla produzione di servizi ecosistemici, considerando che vi sono ambienti che sono particolarmente ricchi di biodiversità rispetto ad altri, come le barriere coral-

line, o gli estuari dei fiumi. La biodiversità può essere rappresentata spazialmente utilizzando come base di partenza una mappa relativa all'uso del suolo ed in particolare, per il caso in esame, si è utilizzata la Corine Land Cover (IV livello) relativa all'Area Metropolitana di Napoli (Figura 2).

A ciascun diverso uso del suolo è stata associata un'apposita sigla. Combinando quindi le informazioni sull'uso del suolo attuale con le informazioni relative alle possibili minacce alla biodiversità, che possono essere rappresentate dagli usi artificiali del suolo ed in particolare da qualsiasi modifica apportata dall'uomo, è possibile, grazie ad InVEST, produrre delle mappe di qualità degli habitat, individuando soluzioni dove la conservazione della biodiversità può produrre benefici sia per gli ecosistemi naturali che per le economie umane. Si parte quindi dall'assunzione che una elevata qualità di habitat genera un'elevata biodi-

Figura 2 – Corine Land Cover (IV Livello) dell'Area Metropolitana di Napoli.

versità, incrementando la resilienza e la fornitura di servizi ecosistemici; tale qualità è direttamente proporzionale alla prossimità di un determinato habitat ad usi del suolo antropici e, quindi, quanto più la distanza diminuisce, tanto più la qualità diminuisce e viceversa. Inoltre, è molto importante riconoscere i mosaici paesaggistici e l'interazione tra copertura e configurazione vegetale (Lindenmayer et al., 2008).

Pertanto, punto di partenza è una mappa riguardante l'uso del suolo attuale in formato raster, con un codice numerico di uso del suolo per ogni cella. Inoltre, il software necessita anche di informazioni relative alla densità delle minacce ed ai relativi effetti sulla qualità degli habitat, partendo dal presupposto che gli usi del suolo modificati artificialmente causano una serie di negatività, quali frammentazione e degrado.

Ciascuna di queste minacce deve essere rappresentata spazialmente in formato raster e misurata nella stessa scala e l'impatto di ognuna di esse sulla qualità degli habitat viene valutato in funzione di quattro fattori (Sharp et al., 2016):

- l'impatto relativo di ogni minaccia, espresso attraverso un peso che varia da 0 ad 1, considerando che le minacce avranno effetti diversi sugli habitat a seconda delle caratteristiche;
- la distanza tra l'habitat e il luogo sede di minaccia e l'impatto della minaccia nello spazio; quest'ultimo diminuisce man mano che la distanza aumenta. È possibile selezionare una funzione lineare o esponenziale a seconda dell'andamento spaziale, in grado di definire l'influenza di una minaccia r originata in una cella y sull'habitat nella cella x (indicata con i_{rxy});
- il grado di protezione del territorio legato alle norme vigenti, e quindi la presenza di eventuali vincoli, considerando che quanto più il territorio è protetto, tanto più il corrispondente habitat verrà preservato;

- la sensitività relativa di ogni tipo di habitat ad ogni minaccia, quindi il grado in cui un determinato habitat risente di una certa minaccia; questo cambierà a seconda della gravità di tale minaccia, considerando a titolo di esempio che il verde urbano sarà senza dubbio meno invasivo di una discarica o di un'area estrattiva. In questo modo è possibile creare una gerarchia delle minacce, a seconda del loro grado di influenza. Considerando che $S_{jr} \in [0,1]$ rappresenta la sensitività del tipo j rispetto alla minaccia r , laddove valori più vicini ad 1 indicano maggiore sensitività, è possibile calcolare il livello totale di minaccia nella cella x con il tipo di habitat j (indicata con D_{xj}). In particolare, quanto più una determinata tipologia di habitat è sensibile ad una certa minaccia, tanto più il livello di degrado sarà elevato; inoltre i pesi sono normalizzati così che la somma sia pari ad 1.

L'ultimo parametro considerato dal software è rappresentato dalla *half saturation constant* che di solito è posta di default pari a 0,5 ma può essere pari a qualsiasi numero positivo e la scelta di questo parametro determina la diffusione e la tendenza centrale dei punteggi di qualità degli habitat, traducendo il livello di degrado di ogni cella in un valore di qualità degli habitat (Sharp et al., 2016).

Pertanto, dopo aver associato un codice numerico per ogni diverso uso del suolo relativamente alla Corine Land Cover (IV livello), il passaggio successivo è costituito dall'analisi delle minacce, rappresentate dai seguenti usi del suolo, caratterizzati da un grado di artificializzazione più o meno elevato a seconda della tipologia:

- Aeroporti (*aero*);
- Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati (*comm*);
- Aree estrattive (*estra*);
- Aree portuali (*portu*);

- Aree ricreative e sportive (*ricrea*);
- Aree verdi urbane (*verd*);
- Cantieri (*cant*);
- Colture agrarie con spazi naturali importanti (*agra*);
- Colture intensive (*inte*);
- Colture temporanee associate a colture permanenti (*tempo*);
- Discariche (*disca*);
- Frutteti e frutti minori (*frutt*);
- Oliveti (*oliv*);
- Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche (*rs*);
- Sistemi colturali e particellari complessi (*siste*);
- Zone residenziali a tessuto continuo (*cont*);
- Zone residenziali a tessuto discontinuo (*disc*).

I dati riguardanti le minacce (*threats*) sono stati inseriti in un file formato CSV, dove i vari campi di cui è composto sono separati da virgole. Questo file contiene informazioni sull'importanza relativa di ogni minaccia, sulla distanza a partire dalla quale un determinato habitat risente dell'influsso della minaccia considerata, misurata in km, ed infine sull'andamento spaziale che può essere lineare o esponenziale (Tabella 1). Per l'assegnazione dei pesi si è fatto riferimento ad alcune riflessioni elaborate da Ingegnoli (2017). Maggiore sarà la distanza a partire dalla quale una minaccia determina degli effetti sull'habitat e maggiore sarà l'intensità della minaccia stessa; all'interno della tabella i nomi delle minacce sono indicati attraverso delle sigle, che fanno riferimento rispettivamente agli usi del suolo artificiali precedentemente indicati.

Il terzo tipo di informazione di cui il software necessita riguarda la distribuzione spaziale e l'intensità delle varie minacce, rappresentabile attraverso l'utilizzo del Geographic Information System (GIS) in formato raster in modo da ottenere tante mappe quante sono le minacce, quindi nel caso specifico saranno 17, di cui se ne riportano

solo alcune a titolo esemplificativo (Figure 3 e 4), scegliendo in particolare alcuni dei tematismi più significativi.

Tabella 1 – Dati delle minacce in formato CSV.

Massima distanza (km)	Peso	Minaccia	Andamento spaziale
9	0,9	aero	esponenziale
9	0,8	comm	esponenziale
8	1,0	estra	lineare
8	0,8	portu	lineare
3	0,8	ricrea	lineare
1	0,5	verd	esponenziale
9	0,7	cant	esponenziale
2	0,1	agra	lineare
4	0,4	inte	lineare
5	0,1	tempo	lineare
10	0,9	disca	esponenziale
2	0,2	frutt	lineare
2	0,1	oliv	lineare
9	1,0	rs	esponenziale
4	0,3	siste	lineare
8	0,9	cont	esponenziale
1	0,8	disc	lineare

Ciascuna cella del raster contiene un valore che indica la densità e la presenza di ogni minaccia e nel caso specifico è stato adottato un approccio binario, quindi per ogni mappa viene posto un valore pari ad 1 in corrispondenza della minaccia considerata e 0 per tutte le altre. Poiché tutte le celle devono essere rappresentate nella stessa scala, in questo caso si è scelto di valutare tutte le minacce in termini di presenza/assenza.

L'ultimo passaggio del processo consiste nella predisposizione di un file in formato CSV riguardante la sensibilità di ogni habitat nei confronti di ogni singola minaccia. In particolare, il file contiene in colonna tutti gli usi del suolo, rappresentati sempre attraverso apposite sigle, e per ognuno di essi viene specificato se si tratta di una minaccia o di un habitat, adottando nuovamente l'approccio binario. Quindi le minacce avranno tutte dei valori pari a 0, mentre gli habitat dei valori pari ad 1;

Figura 3 – Mappe raster delle minacce: a) aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati; b) colture intensive.

Figura 4 – Mappe raster delle minacce: a) discariche; b) zone residenziali a tessuto discontinuo.

successivamente si va a valutare la sensibilità di ogni habitat rispetto alle 17 minacce analizzate, assegnando dei valori che vanno da 0 ad 1, dove 1 rappresenta alta sensibilità e 0 nessuna sensibilità (Tabella 2).

3. Risultati: mappe di qualità degli habitat e sensibilità degli habitat

I risultati forniscono il livello di degrado relativo di ciascun habitat, laddove un punteggio elevato

sta ad indicare che il livello di degrado nella cella considerata è più alto rispetto a quello delle altre celle. In particolare vi sono due diverse categorie di mappe.

La prima categoria di mappe è generata in relazione ai dati riguardanti le minacce, in riferimento ai valori di peso, distanza ed andamento nello spazio (Figure 5 e 6). Attraverso queste mappe, di cui se ne riportano solo alcune a titolo esemplificativo, è possibile vedere come il livello di degrado incrementi man mano che ci si avvicina alla minaccia in questione.

La seconda categoria di mappe è legata ai dati

Tabella 2 – Dati della sensitività degli habitat nei confronti delle minacce in formato CSV.

LC	N	H	aero	comm	estra	portu	ricrea	verd	cant	agra	inte	tempo	disca	frutt	oliv	rs	siste	cont	disc
1	aero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aev	1	0,8	0,5	0,8	0,9	0,4	0,1	0,9	0,3	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,7	0,2	0,8	0,7
3	comm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	rada	1	0,7	0,4	0,7	0,8	0,3	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,5
5	estra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	portu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ricrea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	verd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	bacini	1	0,8	0,5	0,8	0,9	0,4	0,2	0,9	0,4	0,5	0,4	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5
10	bmcllm	1	0,9	0,7	0,9	0,9	0,5	0,4	0,9	0,4	0,3	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
11	bmclls	1	0,8	0,8	0,9	0,9	0,2	0,2	0,9	0,4	0,3	0,8	0,9	0,3	0,3	0,7	0,3	0,4	0,8
12	bmclpm	1	0,9	0,6	0,9	0,9	0,7	0,2	0,8	0,6	0,6	0,4	0,9	0,3	0,4	0,9	0,3	0,4	0,3
13	bmclqc	1	0,9	0,7	0,9	0,9	0,5	0,1	0,9	0,5	0,3	0,6	0,8	0,3	0,3	0,7	0,3	0,8	0,7
14	bmlmm	1	0,9	0,5	0,9	0,8	0,6	0,4	0,9	0,3	0,3	0,3	0,7	0,3	0,4	0,8	0,3	0,7	0,6
15	bc	1	0,8	0,9	0,7	0,6	0,3	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,9	0,3	0,3	0,9	0,3	0,9	0,8
16	bf	1	0,8	0,9	0,7	0,6	0,3	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,9	0,3	0,3	0,9	0,3	0,9	0,8
17	bls	1	0,9	0,7	0,9	0,9	0,5	0,3	0,9	0,4	0,3	0,2	0,9	0,2	0,2	0,7	0,2	0,8	0,7
18	bpm	1	0,7	0,8	0,9	0,9	0,4	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,7	0,3	0,3	0,8	0,3	0,4	0,3
19	bqc	1	0,7	0,8	0,9	0,9	0,4	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,7	0,3	0,3	0,8	0,3	0,4	0,3
20	bsi	1	0,9	0,6	0,9	0,8	0,6	0,1	0,9	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6	0,3	0,4	0,3
21	bpcnn	1	0,9	0,7	0,9	0,8	0,5	0,1	0,9	0,2	0,4	0,3	0,9	0,3	0,5	0,8	0,3	0,8	0,7
22	cant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	agra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	inte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	tempo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	disca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	frutt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ma	1	0,9	0,6	0,9	0,8	0,6	0,1	0,9	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6	0,3	0,4	0,3
29	mbg	1	0,9	0,6	0,9	0,8	0,6	0,1	0,9	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6	0,3	0,4	0,3
30	mo	1	0,6	0,8	0,8	0,7	0,6	0,1	0,9	0,3	0,2	0,3	0,9	0,5	0,3	0,7	0,5	0,7	0,6
31	oliv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pc	1	0,9	0,6	0,9	0,8	0,6	0,1	0,9	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6	0,3	0,4	0,3
33	pd	1	0,8	0,9	0,7	0,6	0,3	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,9	0,3	0,3	0,9	0,3	0,9	0,8
34	stab	1	0,8	0,9	0,7	0,6	0,3	0,2	0,9	0,2	0,3	0,2	0,9	0,3	0,3	0,9	0,3	0,9	0,8
35	rs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	rnfra	1	0,8	0,5	0,8	0,9	0,4	0,1	0,9	0,3	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,7	0,2	0,8	0,7
37	siste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	sds	1	0,9	0,7	0,9	0,9	0,5	0,4	0,9	0,4	0,3	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
39	cont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	disc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

sulla sensitività e mostra i valori di sensitività degli habitat nei confronti di ciascuna minaccia (Figure 7 e 8).

È possibile notare come le zone classificate come habitat si riferiscano ad esempio ai territori circostanti le pendici del Vesuvio e facenti parte del Par-

co Nazionale del Vesuvio oppure alle zone circostanti Monte Faito, così come alcune zone di Ischia e Capri oppure la zona costiera corrispondente alla Riserva Naturale Costa di Licola (Figura 9).

Infine è possibile osservare la qualità totale degli habitat in una mappa integrata, in cui le zone

Figura 5 – Mappe dell'intensità delle minacce: a) aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati; b) colture intensive.

Figura 6 – Mappe dell'intensità delle minacce: a) discariche; b) zone residenziali a tessuto discontinuo.

che non sono classificabili come habitat hanno un punteggio di qualità pari a 0 e tale punteggio è privo di unità ed indipendente da qualsiasi tipo di misura della biodiversità (Figura 10).

Si noti che i risultati ottenuti si basano su un uso del suolo precedente agli incendi che recentemente (estate 2017) hanno devastato molte zone dell'Area Metropolitana di Napoli, tra cui alcuni territori dei comuni di Ottaviano, Torre del Greco ed Ercolano, comprendendo anche vaste porzioni del Parco Nazionale del Vesuvio (Figure 11 e 12) e del Parco degli Astroni nei Campi Flegrei. In particolare secondo alcune stime fornite dal pro-

getto europeo di monitoraggio Copernicus, circa 8,7 km² di zone boschive sono andate distrutte nell'area del Vesuvio, 6,9 km² hanno subito danni considerevoli e 2,4 km² sono stati toccati dalle fiamme. L'incendio rappresenta a tutti gli effetti una modifica ai livelli di habitat precedentemente analizzati e comporta un cambiamento nell'uso del suolo che sostituisce gli usi del suolo precedenti all'evento.

Ripetendo la precedente valutazione, aggiungendo all'elenco delle minacce quella dell'incendio, è possibile osservare la variabilità dei risultati.

Figura 7 – Mappe della sensibilità degli habitat rispetto alle minacce: a) aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati; b) colture intensive.

Figura 8 – Mappe della sensibilità degli habitat rispetto alle minacce: a) discariche; b) zone residenziali a tessuto discontinuo.

4. Conclusioni

Partendo dalla considerazione che molti degli impatti sulla fornitura dei servizi ecosistemici sono influenzati dai cambiamenti negli usi del suolo, che possono determinare frammentazione e perdita delle funzioni ecosistemiche (Scolozzi et al., 2012), il presente lavoro si focalizza sull'analisi di come l'attuale uso del suolo influenzi la qualità degli habitat dell'Area Metropolitana di Napoli e su una successiva riflessione che mostra i danni agli habitat provocati dai recenti incendi. Indivi-

duando gli usi del suolo più o meno antropici e considerandoli dannosi nei confronti delle zone classificate come habitat, la sperimentazione analizza le minacce in relazione ai fattori di peso, distanza ed andamento, fornendo una prima analisi sotto forma di intensità di ogni minaccia. Il secondo passaggio si focalizza sulla componente habitat e sul fattore sensibilità, fornendo una seconda categoria di mappe che mostra il grado di sensibilità di ogni habitat in relazione ad ogni singola minaccia; questi dati vengono poi aggregati generando una mappa sulla qualità totale degli habitat.

Figura 9 – Mappa delle zone classificate come habitat.

Figura 10 – Mappa di qualità degli habitat.

Il collegamento della valutazione dei servizi ecosistemici alle politiche ed ai processi di decision-making dipende quindi dalla disponibilità di informazioni spazialmente esplicite (Maes et al., 2012), rendendo sempre più evidente ai decision-maker la necessità di individuare soluzioni *nature-based* relative agli usi del suolo,

che vadano a preservare la qualità delle zone classificabili come habitat, individuando anche zone nelle quali il livello di degrado è elevato, ad esempio in corrispondenza delle aree metropolitane, e sono necessarie delle modifiche nella configurazione territoriale che vadano a ripristinare il livello originario di biodiversità, limitando

Figura 11 – Area interessata dagli incendi.

Figura 12 – Area danneggiata dal fuoco con relativa valutazione di impatto.

L'impatto delle componenti artificiali. Infatti, sulla scia della Convenzione sulla Diversità Biologica delle Nazioni Unite anche la EU Biodiversity Strategy si pone l'obiettivo di fermare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici in Europa entro il 2020, considerando che il "capitale naturale", nelle sue diverse forme, è un punto chiave nella determinazione dello sviluppo sostenibile, in grado di porre un limite alla povertà, come esplicitato anche nel primo obiettivo dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Lo studio, quindi, si pone l'obiettivo di andare ad individuare quelle aree in cui investire nel capitale naturale può incrementare lo sviluppo umano ed economico, evitando che il consumo di suolo, nel suo irreversibile avanzamento, determini la perdita di risorse ambientali e funzioni ecosistemiche non più riproducibili (ISPRA, 2015).

«In particolare, la valutazione dei servizi ecosistemici che la natura offre all'uomo, appare un efficace strumento per riconfigurare le modalità di governo del territorio in una direzione più sostenibile» (ISPRA, 2015, p. 4), abbracciando il concetto, ormai ampiamente riconosciuto, che la conservazione della natura e le strategie di gestione della conservazione non devono necessariamente generare un trade-off tra ambiente e sviluppo. Investire nella conservazione del capitale naturale e nell'uso sostenibile degli ecosistemi permette sempre più di dare vita a soluzioni "win-win", generando benefici significativi dal punto di vista economico, ecologico e sociale (De Groot et al., 2010). In conclusione, la valutazione degli impatti e delle vulnerabilità legate al cambiamento climatico non si

dovrebbe limitare solo ad un'analisi economica, ma dovrebbe includere anche gli impatti riguardanti beni non presenti sul mercato, come i servizi ecosistemici (EU Biodiversity Strategy, 2011). Infatti, «in combinazione con la pianificazione dell'uso del suolo, gli approcci di gestione dell'ecosistema per promuovere la resilienza nelle aree urbane fanno uso del paesaggio naturale e possono ridurre in modo significativo i costi dei progetti delle infrastrutture urbane» (Jha et al., 2013).

Nella gestione spaziale integrata dei servizi ecosistemici, le interazioni tra le dinamiche sociali ed ecologiche ed i potenziali impatti possono essere sostenute da processi adattivi finalizzati al raggiungimento di resilienza e sostenibilità a lungo termine (Tezer et al., 2012). Considerando quindi la variabilità e la fragilità di alcune porzioni territoriali comprese nella vasta ed eterogenea Area Metropolitana di Napoli, l'identificazione di priorità spaziali in cui dare vita ad azioni conservative (Egoh et al., 2009), risulta una prerogativa imprescindibile; considerando infatti che con l'aumento della popolazione e l'esaurimento delle risorse, il rapporto tra le risorse naturali e la società umana è entrato in uno stato di evidente disarmonia (Shen et al., 2016), integrare i valori ed i benefici che la società è in grado di trarre dalla natura nei processi di decision making diventa una prerogativa fondamentale per incrementare la salute ecosistemica e la resilienza delle realtà urbane e rurali, in vista delle problematiche ambientali legate al cambiamento climatico, ponendo delle sfide di notevole rilevanza per i futuri decision maker.

Riferimenti bibliografici

- Burke, V.J. (2000), *Landscape ecology and species conservation*. *Landscape ecology*, 15: 1-3.
- Burkhardt, B., Kroll, F., Müller, F., Windhorst, W. (2009), *Landscapes' capacity to provide ecosystem services: a concept for land cover based assessments*. *Landscape Online*, 15: 1-22.
- Costanza, R., D'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., Van Den Belt, M. (1997), *The value of the world's ecosystem services and natural capital*. *Nature*, 387: 253-260.
- Crowling, R.M., Egoh, B., Knight, A.T., O'Farrell, P.J., Reyers, B., Rouget, M., Roux, D., Welz, A., Wilhelm-Rechman, A. (2008), *An operational model for mainstreaming ecosystem services for implementation*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States*, 105: 9483-9488.
- De Groot, R.S., Alkemade, R., Braat, L., Hein, L. Willmen, L. (2010), *Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making*. *Ecological Complexity*, 7: 260-272.
- Egoh, B., Reyers, B., Rouget, M., Bode, M., Richardson, D.M. (2009), *Spatial congruence between biodiversity and ecosystem services in South Africa*. *Biological Conservation*, 142: 553-562.
- European Commission (2009), *White Paper. Adapting to climate change: towards a European framework for action*. Brussels, Belgium.
- Formato, E., Russo, M. (2014), *Re-use/re-cycle territories. A retroactive conceptualisation for east Naples*. *Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment*, special issue of the Eighth International Conference INPUT, Smart City - Planning for Energy, Transportation and Sustainability of the Urban System. Naples, Italy, June 4-6, 2014.
- Geneletti, D. (2004), *A GIS-based decision support system to identify nature conservation priorities in an alpine valley*. *Land Use Policy*, 21: 149-160.
- Ingegnoli, V. (2017), *Binomia del paesaggio*. Springer, Berlino.
- ISPRA (2015). *Il consumo di suolo in Italia*. Rapporto 218/2015, Ispra, Roma.
- Jha, A.K., Miner, T.W., Stanton-Geddes, S. (eds.) (2013), *Building urban resilience. principles, tools, and practices*. World Bank, Washington, D.C.
- Kumar, P., Geneletti, D., Nagendra, H. (2016), *Spatial assessment of climate change vulnerability at city scale: a study in Bangalore, India*. *Land Use Policy*, 58: 514-532.
- Lindenmayer, D., Hobbs, R., Montague-Drake, R., Alexandra, J., Bennet, A., Burgman, M., Cae, P., Calhoun, A., Cramer, V., Cullen, P. (2008), *A checklist for ecological management of landscapes for conservation*. *Ecological Letters*, 11: 78-91.
- Maes, J., Egoh, B., Willemsen, L., Liqueste, C., Vihervaara, P., Schägner, J. P., Grizzetti, B., Drakou, E.G., La Notte, A., Zulian, G., Bouraoui, F., Paracchini, M.L., Braat, L., Bidoglio, G. (2012), *Mapping ecosystem services for policy support and decision making in the European Union*. *Ecosystem Services*, 1: 31-39.
- Mazzeo, G., Russo, L. (2016), *Aspects of land take in the Metropolitan Area of Naples*. *Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment*, 9(1): 89-107.
- MEA - Millennium Ecosystem Assessment (2005), *Ecosystems and human well-being: current state and trends*. Island Press, Washington, D.C.
- Morelli, V.G., Salvati, L. (2010), *Ad hoc urban sprawl in the mediterranean city. Dispersing a compact tradition?* Edizioni Nuova Cultura, Roma.
- Noss, R.F. (1990), *Indicators for monitoring biodiversity. A hierarchical approach*. *Conservation Biology*, 4: 355-364.
- van der Ploeg, S.W.F., Vlijm, L. (1978), *Ecological evaluation, nature conservation and land use planning with particular reference to methods used in The Netherlands*. *Biological Conservation*, 14: 197-221.
- Sharp, R., Chaplin-Kramer, R., Wood, S., Guerry, A., Tallis, H., Ricketts, T. (2016), *InVEST + VERSION + User's Guide*. Stanford University, University of Minnesota, The Nature Conservancy and World Wildlife Fund.
- Shen, J., Lu, H., Zhang, Y., Song, X., He, L. (2016), *Vulnerability assessment of urban ecosystems driven by water resources, human health and atmospheric environment*. *Journal of Hydrology*, 536: 457-470.
- Schirpke, U., Scolozzi, R., De Marco, C. (2014), *Modello dimostrativo di valutazione qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici nei siti pilota*. Report dell'azione B.1 del progetto Making Good Natura, Bolzano.
- Scolozzi, R., Morri, E., Santolini, R. (2012), *Delphi-based change assessment in ecosystem service values to support strategic*

- spatial planning in Italian landscapes*. *Ecological Indicators*, 21: 134-144.
- Syrbe, R.-U., Walz, U. (2012), *Spatial indicators for the assessment of ecosystem services: Providing, benefiting and connecting areas and landscape metrics*. *Ecological Indicators*, 21: 80-88.
 - Tezer, A., Lutfi Sen, O., Aksehirli, I., Ipek Cetin, N., Tan Onur, A.C. (2012), *Integrated planning for the resilience of urban riverine ecosystems: the Istanbul-Omerli Watershed case*. *Ecohydrology & Hydrobiology*, 12: 153-163.